

Received-Makale Geliş Tarihi 21.05.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.07.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (121),1507-1521

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.16730219

Arş. Gör. Dr. İbrahim Alptuğ Harbi

<https://orcid.org/0000-0002-8789-6879>

Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/02dzjm73>

Prof. Dr. Haydar Sur

<https://orcid.org/0000-0002-6862-179X>

Üsküdar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/02dzjm73>

Prof. Dr. Tuğba Altıntaş

<https://orcid.org/0000-0002-4779-8668>

Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/02dzjm73>

Dr. Öğretim Üyesi Kadriye Sönmez

<https://orcid.org/0009-0000-5981-8577>

İstanbul Topkapı Üniversitesi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, İstanbul / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/00g241p78>

Toplumun Sağlık Okuryazarlığının Yükseltilmesinin Hizmet Verimliliğine Potansiyel Katkıları

Raising Public Health Literacy And Its Potential Contribution To Service Efficiency

ÖZET

Bu araştırma, sağlık okuryazarlığı kavramını sağlık hizmetleri bağlamında ele alarak, toplumun sağlık okuryazarlığı düzeyinin sağlık kurumlarındaki hizmet verimliliğine olan potansiyel katkılarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Sağlık okuryazarlığı, bireylerin sağlıkla ilgili bilgileri anlama, yorumlama ve uygulamaya koyma yeteneklerini kapsayan bir kavram olup hem bireysel sağlık sonuçlarını hem de sağlık sisteminin genel işleyişini doğrudan etkileyebilmektedir. Nitel araştırma yöntemiyle yürütülen bu çalışmada, İstanbul ilinde görev yapan 5 hekim ve 5 hemşire olmak üzere toplam 10 sağlık profesyoneli ile yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sesli olarak kaydedilmiş, veriler transkribe edilerek içerik analizi yoluyla değerlendirilmiştir.

Araştırma bulguları, yüksek sağlık okuryazarlığı düzeyine sahip bireylerin sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlandığını, sağlık kurumlarına uygun şekilde başvurduğunu ve tedavi sürecine daha bilinçli katılım sağladığını ortaya koymaktadır. Katılımcılar, sağlık okuryazarlığının bireylerin hastalıkları erken fark etmesini kolaylaştırdığını, gereksiz başvuruların önüne geçtiğini, acil servis yükünü azalttığını ve sağlık personelinin iş yükünü hafiflettiğini belirtmiştir. Ayrıca sağlık okuryazarlığı, bireylerin sağlıkla ilgili teknolojileri daha bilinçli kullanmasını sağlamakta ve bilgi kirliliği ile baş edebilme kapasitesini artırmaktadır. Elde edilen sonuçlar, sağlık okuryazarlığının yalnızca bireysel değil, sistemsel düzeyde de verimliliği artıran bir unsur olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, toplumun sağlık okuryazarlığı düzeyini yükseltmeye yönelik eğitim, politika ve sağlık iletişimi stratejilerinin geliştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: sağlık okuryazarlığı, sağlık hizmetleri, hizmet verimliliği, koruyucu sağlık, sağlık iletişimi

ABSTRACT

This study aims to evaluate the potential contributions of public health literacy levels to service efficiency within healthcare institutions by examining the concept of health literacy in a healthcare context. Health literacy encompasses individuals' abilities to understand, interpret, and apply health-related information and has a direct impact on both personal health outcomes and the overall functioning of the healthcare system. Conducted using a qualitative research method, this study involved semi-structured interviews with 10 healthcare professionals—5 physicians and 5 nurses—working in Istanbul. The interviews were audio recorded, transcribed, and analyzed using content analysis techniques. The findings of the study indicate that individuals with high levels of health literacy benefit more effectively from healthcare services, apply to appropriate institutions, and participate more consciously in treatment processes. Participants stated that health literacy facilitates early diagnosis, reduces unnecessary admissions, decreases the burden on emergency services, and lightens the workload of healthcare personnel. Moreover, health literacy supports individuals in using health-related technologies more consciously and enhances their ability to cope with misinformation.

It was also noted that individuals with adequate health literacy better understand their health responsibilities, adhere more consistently to treatment regimens, and communicate more effectively with healthcare professionals. These factors contribute significantly to increasing service efficiency in healthcare institutions. The results emphasize that health literacy is not only a personal competence but also a systemic tool that enhances performance and quality in health service delivery. In this regard, the study concludes that public health literacy must be improved through targeted educational initiatives, strategic health communication, and policy interventions to ensure both individual and institutional efficiency in the healthcare system.

Keywords: health literacy, healthcare services, service efficiency, preventive health, health communication

1. GİRİŞ

Günümüzde sağlık sistemlerinin karmaşık yapısı, bireylerin yalnızca pasif hizmet alıcılar olmasının ötesinde, sağlıkla ilgili bilgiye erişen, anlayan, değerlendiren ve bu bilgiyi davranışa dönüştüren aktif bireyler olmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu durum, “sağlık okuryazarlığı” kavramını hem bireysel hem de sistem düzeyinde giderek daha önemli hale getirmiştir. Sağlık okuryazarlığı, bireyin sağlığını koruyup geliştirebilmesi için gerekli olan bilgiye ulaşma, bu bilgiyi anlama, değerlendirme ve uygulama kapasitesini ifade eder (World Health Organization [WHO], 1998; Sørensen vd., 2012).

Sağlık okuryazarlığı yalnızca sağlık bilgilerini okuma ve anlama becerisiyle sınırlı olmayıp, bireyin bu bilgileri kullanarak sağlığını iyileştirme, sağlık sisteminde doğru kararlar alma ve aktif katılım sağlama yetkinliğine sahip olmasını da kapsamaktadır (Nutbeam, 2000; Berkman vd., 2011). Yetersiz sağlık okuryazarlığı düzeyine sahip bireylerin, sağlık risklerini fark etmede, tedavi seçeneklerini değerlendirmede, sağlık hizmetlerine etkin başvuru yapmada ve sağlık profesyonelleriyle etkili iletişim kurmada zorluk yaşadığı; buna karşın yeterli sağlık okuryazarlığı düzeyinin bireylerin sağlık çıktıları üzerinde olumlu etki yarattığı literatürde sıklıkla vurgulanmaktadır (Tanrıöver vd., 2014; Paasche-Orlow vd., 2005).

Ayrıca sağlık okuryazarlığı, sağlık sistemlerinin yükünü azaltan, hizmetlerin daha verimli sunulmasını sağlayan, kaynak israfını önleyen ve sağlık hizmet sunucularının etkinliğini artıran stratejik bir araçtır (Osborne, 2013). Özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinin doğru ve etkin kullanımı, koruyucu sağlık davranışlarının yaygınlaştırılması, erken tanı oranlarının artması ve sağlık sistemine olan güvenin gelişmesi, yüksek sağlık okuryazarlığı düzeyine sahip bireylerin katkılarıyla mümkün olabilmektedir (Sørensen vd., 2012; Nutbeam, 2008; Kickbusch vd., 2013; Rudd vd., 2000).

Bu doğrultuda sağlık okuryazarlığı, yalnızca bireysel sağlık davranışları üzerinde değil, aynı zamanda sağlık kurumlarında hizmet verimliliği üzerinde de belirleyici bir etkiye sahiptir. Doğru kaynaklara başvurma, hizmete zamanında erişim, tedavi sürecine aktif katılım ve sağlık teknolojilerinin doğru kullanımı gibi unsurlar, birey düzeyinden başlayarak sistem düzeyinde olumlu çıktılar doğurabilmektedir (Berkman vd., 2011).

Bu çalışma, İstanbul ilinde görev yapan sağlık profesyonellerinin görüşleri doğrultusunda toplumun sağlık okuryazarlığı düzeyinin sağlık hizmeti sunumunda verimlilik üzerindeki potansiyel etkilerini araştırmayı amaçlamaktadır. Elde edilen bulgular, sağlık politikalarının oluşturulmasında, eğitim içeriklerinin yapılandırılmasında ve sağlık sistemine yönelik stratejik planlamalarda yol gösterici olmayı hedeflemektedir (Parker & Kreps, 2005).

2. OKURYAZARLIK

2.1. Okuryazarlık kavramı

Okuryazarlık, geleneksel anlamıyla bireyin yazılı metni okuyabilme ve yazma becerisini ifade eden temel bir yetkinliktir. Ancak özellikle bilgi toplumuna geçiş süreciyle birlikte bu kavram, çok yönlü ve dinamik bir yapı kazanmıştır. Çağdaş yaklaşımlar okuryazarlığı yalnızca teknik bir beceri olarak değil, bireyin bilgiye erişme, anlamlandırma, değerlendirme ve toplumsal yaşamda etkili şekilde kullanma süreci olarak tanımlamaktadır (Nutbeam, 2000; Akkoyunlu & Kurbanoğlu, 2003).

Okuryazarlık düzeyi yüksek bireyler hem bireysel yaşamlarında hem de toplumsal karar alma süreçlerinde daha etkin roller üstlenebilmekte; bu beceri onların öğrenmeye açıklık, eleştirel düşünme ve toplumsal katılım gibi yönlerini güçlendirmektedir (Kalaycı, 2013). Bu bağlamda okuryazarlık, bireyin sadece bilgi tüketicisi değil, aynı zamanda bilgi üreticisi ve dönüştürücüsü olmasını sağlayan temel bir yaşam becerisi haline gelmiştir.

2.2. Okuryazarlık türleri

Gelişen bilgi teknolojileri, medya araçlarının yaygınlaşması ve toplumsal ihtiyaçların çeşitlenmesi, okuryazarlık kavramının farklı boyutlarda ele alınmasına neden olmuştur. Bu bağlamda, günümüzde okuryazarlık türleri arasında temel okuryazarlık, işlevsel okuryazarlık, eleştirel okuryazarlık, medya okuryazarlığı, dijital okuryazarlık ve sağlık okuryazarlığı gibi başlıklar öne çıkmaktadır (Kurban & Kurt, 2014; Nutbeam, 2008).

- Temel okuryazarlık, bireyin okuyup yazma becerilerini kazanarak yazılı bilgiyi anlamlandırabilmesini ifade eder.
- İşlevsel okuryazarlık, bireyin günlük yaşamda karşılaştığı bilgileri kullanma ve uygulama becerisidir. Banka işlemleri, kamu hizmetlerinden yararlanma ya da sağlık hizmetlerinde form doldurma gibi işlemler bu kapsama girer.
- Eleştirel okuryazarlık, bireyin karşılaştığı bilgiyi sorgulama, analiz etme ve yorumlama kapasitesini içerir. Bu düzeyde birey, bilgiye edilgen biçimde yaklaşmaz; onu dönüştürerek yeniden üretir.
- Dijital ve medya okuryazarlığı, bireyin teknolojik araçlarla ilişki kurma biçimini, medyadaki içerikleri ayırt edebilme ve dijital ortamda güvenli bilgi kullanma yeteneğini kapsar.

Bu türlerin her biri, bireyin toplumsal yaşama aktif katılımında ve yaşam kalitesinde belirleyici rol oynamaktadır. Özellikle son yıllarda, bireylerin farklı yaşam alanlarındaki bilgiye ulaşma ve kullanma biçimlerini açıklamak için okuryazarlığın çoklu türlerini dikkate almak kaçınılmaz hale gelmiştir (Tanrıöver vd., 2014; Sağlık Bakanlığı, 2010).

3. SAĞLIK OKURYAZARLIĞI

3.1. Sağlık okuryazarlığı kavramı

Sağlık okuryazarlığı, bireyin sağlığını koruyup geliştirebilmesi için gerekli sağlık bilgilerine erişme, bu bilgileri anlama, değerlendirme ve uygun şekilde kullanabilme yetkinliğini ifade eder. Dünya Sağlık Örgütü (WHO, 1998), sağlık okuryazarlığını bireylerin sağlıkla ilgili bilgileri edinme, kavrama, değerlendirme ve bu bilgileri sağlık hizmetlerinden etkili biçimde yararlanma sürecinde kullanma kapasiteleri olarak tanımlamaktadır.

Sağlık okuryazarlığı yalnızca bireyin bilgiye ulaşabilmesini değil; aynı zamanda karar verme süreçlerine katılmasını, sağlık hizmetlerini etkin kullanmasını ve yaşam biçimini sağlığa yönelik olarak şekillendirmesini de kapsamaktadır (Nutbeam, 2000). Yetersiz sağlık okuryazarlığı, bireyin sağlık risklerini algılamasını, tedavi seçeneklerini anlamasını ve sağlık profesyonelleriyle etkili iletişim kurmasını olumsuz etkileyerek hizmet kullanımını ve tedaviye uyumu zayıflatmaktadır (Berkman vd., 2011).

3.2. Sağlık okuryazarlığının bileşenleri ve düzeyleri

Nutbeam (2000), sağlık okuryazarlığını üç temel düzeyde sınıflandırmaktadır:

- Temel/İşlevsel Sağlık Okuryazarlığı: Yazılı ve sözlü sağlık bilgilerini okuyup anlama, basit talimatları takip etme becerisini kapsar.
- Etkileşimsel Sağlık Okuryazarlığı: Kişilerarası iletişim kurma, sağlık profesyonelleriyle etkileşime girme ve sağlık bilgisini aktif şekilde kullanma yeteneğini içerir (Ishikawa & Yano, 2008; Zarcadoolas vd., 2005).
- Eleştirel Sağlık Okuryazarlığı: Sağlık bilgilerini analiz etme, yorumlama, sorgulama ve karar alma süreçlerinde bu bilgileri etkin kullanma becerisini ifade eder.

Sørensen ve arkadaşları (2012) ise sağlık okuryazarlığını bireysel, toplumsal ve organizasyonel düzeylerde ele alarak; sağlık bilgisine erişme, anlama, değerlendirme ve uygulama becerilerinin her aşamada etkili biçimde kullanılmasını vurgulamaktadır.

3.3. Sağlık okuryazarlığını etkileyen faktörler

Bireyin sağlık okuryazarlığı düzeyini belirleyen çeşitli demografik, sosyoekonomik ve kültürel değişkenler bulunmaktadır. Eğitim düzeyi, yaş, gelir durumu, dijital okuryazarlık, geçmiş sağlık deneyimleri ve sağlık hizmetlerine erişim gibi faktörler bu düzeyi doğrudan etkilemektedir (Tanrıöver vd., 2014; Paasche-Orlow & Wolf, 2007). Özellikle yaşlı bireylerde düşük sağlık okuryazarlığına daha sık rastlanmakta; bu durum sağlık sonuçlarını ve hizmet kullanımını olumsuz etkileyebilmektedir.

3.4. Sağlık okuryazarlığının önemi ve sonuçları

Sağlık okuryazarlığı düzeyi yüksek bireyler, hastalıkları erken fark edebilmekte, tedaviye daha kolay uyum sağlamakta ve gereksiz sağlık başvurularının önüne geçmektedir. Bu bireyler, sağlık profesyonelleriyle etkili iletişim kurarak hizmet kalitesini artırmakta; aynı zamanda sağlık sisteminin üzerindeki yükü azaltmaktadır (Osborne, 2013; Berkman vd., 2011). Dolayısıyla sağlık okuryazarlığı, yalnızca bireyin

sağlığı için değil; aynı zamanda sistemsel sürdürülebilirlik açısından da stratejik bir unsur haline gelmiştir (Ishikawa & Yano, 2008; Zarcadoolas vd., 2005).

3.5. Sağlık Okuryazarlığı ve Toplum Sağlığı

Toplumun genel sağlık düzeyini yükseltmek ve bulaşıcı olmayan hastalıkların yaygınlığını azaltmak, yalnızca klinik hizmetlerle değil; bireylerin bilgiye dayalı sağlık kararları alabilmeleriyle de mümkündür. Bu bağlamda sağlık okuryazarlığı, halk sağlığının korunmasında ve geliştirilmesinde temel bir araç olarak değerlendirilmektedir (Nutbeam, 2008).

Sağlık okuryazarlığı düzeyi yüksek bireyler; aşılama, kanser taramaları, dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve hijyen gibi koruyucu sağlık davranışlarını daha kolay benimsemektedir (Tanrıöver vd., 2014). Bu bireyler, yalnızca hasta olduklarında değil; sağlıklı yaşamı sürdürmek adına da sağlık sistemine bilinçli şekilde başvurmaktadır. Böylece sağlık sistemine olan yük azalırken, kaynakların daha adil ve etkili kullanımı mümkün hale gelmektedir (Kickbusch vd., 2013; Rudd vd., 2000).

Ayrıca yüksek sağlık okuryazarlığı, sağlık bilgi kirliliğine karşı bireyleri daha dirençli kılmakta ve toplumda sağlıklı bilgi dolaşımını teşvik etmektedir (Sørensen vd., 2012). Özellikle dijital mecralarda yayılan yanlış sağlık bilgileri, düşük okuryazarlık düzeyine sahip bireyler için risk oluşturmakta; bu durum hem bireysel hem de toplumsal sağlık sonuçlarını olumsuz yönde etkilemektedir.

Toplum genelinde sağlık okuryazarlığının artması, bulaşıcı olmayan hastalıkların erken dönemde fark edilmesini ve uygun müdahalelerin yapılmasını kolaylaştırmaktadır. Bu da toplum sağlığının korunması, hizmet kullanımının rasyonelleştirilmesi ve sağlık harcamalarının kontrol altında tutulması açısından kritik önem taşımaktadır (Berkman vd., 2011; WHO, 1998).

4. HİZMET VE VERİMLİLİK KAVRAMLARI

Sağlık hizmeti, bireyin sağlığını korumayı, geliştirmeyi ve gerektiğinde tedavi süreçlerini etkin biçimde yürütmeyi amaçlayan profesyonel bir faaliyettir. Bu hizmetler yalnızca bireyin beklentilerini karşılamakla kalmaz; aynı zamanda toplumsal refahı ve sağlık sisteminin sürdürülebilirliğini de gözetmek zorundadır. Bu noktada hizmetin verimli sunulması, sağlık sistemlerinin temel performans ölçütlerinden biri haline gelmiştir (Akdağ, 2013).

Verimlilik, genel anlamda bir sürecin asgari kaynak kullanımıyla azami çıktıyı üretmesi olarak tanımlanır. Sağlık hizmetlerinde verimlilik ise bu kavrama hem ekonomik hem de insani bir boyut kazandırır. Bir sağlık kurumunda sunulan hizmetin etkinliği, sadece sayısal göstergelerle değil; hasta memnuniyeti, zaman yönetimi, personel iş yükü ve hizmet kalitesiyle birlikte değerlendirilmelidir (Kalaycı, 2013; Schillinger vd., 2002; Volandes & Paasche-Orlow, 2007).

Verimli sağlık hizmeti sunumu; kaynak israfını önlemeli, hastaların sağlık hizmetlerine zamanında ve uygun şekilde ulaşmasını sağlamalı ve gereksiz tetkik, başvuru ya da müdahaleleri azaltmalıdır. Aynı zamanda sağlık çalışanlarının görev tanımlarına uygun, dengeli iş yüküyle çalışması, tedavi süreçlerinin kısa sürede ve doğru planlanarak tamamlanması da verimliliğin diğer boyutlarını oluşturur (Tanrıöver vd., 2014).

Verimlilik yalnızca yönetsel bir amaç değil, aynı zamanda halk sağlığını önceleyen bir stratejidir. Kaynakların etkili kullanımı, hizmete erişimin kolaylaşması ve hasta-çalışan ilişkilerinin güçlenmesi; sağlık sisteminin hem maliyet etkinliğini hem de etik yükümlülüklerini yerine getirmesini kolaylaştırır (Osborne, 2013; WHO, 1998; Parker & Kreps, 2005).

5. SAĞLIK OKURYAZARLIĞI İLE HİZMET VERİMLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Sağlık okuryazarlığı düzeyi yüksek bireylerin sağlık sistemine entegrasyonu, yalnızca bireysel sağlık çıktılarında iyileşme sağlamakla kalmamakta; aynı zamanda sağlık hizmetlerinin sunum kalitesi ve verimliliği üzerinde de doğrudan etkiler oluşturmaktadır (Sørensen vd., 2012). Bu bireyler, sağlık profesyonelleriyle etkili iletişim kurmakta, klinik talimatları doğru anlamakta ve tedavi sürecine aktif biçimde katılım göstermektedir (Berkman vd., 2011). Bu durum, özellikle tedaviye uyumun artması ve tedavi süresinin kısalması gibi sonuçlarla hizmet sürecinin daha etkin işlenmesini sağlamaktadır (Ishikawa & Yano, 2008; Zarcadoolas vd., 2005).

Yetersiz sağlık okuryazarlığı ise yanlış anlaşılmalara, ilaç hatalarına, gereksiz başvurular ve acil servis kullanım oranlarında artış gibi sonuçlara neden olmaktadır (Paasche-Orlow & Wolf, 2007). Bununla birlikte sağlık okuryazarlığı, hizmetin gereksiz kullanımını azaltarak kaynakların daha akılcı yönetilmesine

olanak tanır. Örneğin, koruyucu sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanan bireylerin sistemden daha az sıklıkla pahalı ve ileri düzey hizmet talep ettiği gösterilmiştir (Tanrıöver vd., 2014; Kickbusch vd., 2013; Rudd vd., 2000).

Sağlık profesyonelleri açısından da sağlık okuryazarlığı düzeyi yüksek bireylerle çalışmak, zaman yönetimi, iletişim kalitesi ve müdahale başarısı açısından olumlu sonuçlar yaratmaktadır. Aynı zamanda sağlık çalışanlarının iş yükünü azaltarak hasta başına düşen hizmet süresini daha verimli kullanmalarına olanak tanımaktadır (Osborne, 2013). Bu açıdan sağlık okuryazarlığı, hizmet verimliliğini yalnızca hasta davranışlarıyla değil; hizmetin yönetsel organizasyonu ve sunum kalitesiyle de etkilemektedir (Ishikawa & Yano, 2008; Zarcadoolas vd., 2005).

Dolayısıyla sağlık okuryazarlığı, bireysel bir beceri olmanın ötesinde; sistem performansını doğrudan etkileyen stratejik bir sağlık göstergesi olarak değerlendirilmelidir (Nutbeam, 2008).

6. YÖNTEM

Bu araştırma, toplumun sağlık okuryazarlığı düzeyinin sağlık hizmetlerinde verimlilik üzerindeki potansiyel etkilerini incelemeyi amaçlayan nitel bir çalışmadır. Araştırma deseni olarak nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik yaklaşım tercih edilmiştir. Bu yaklaşım, bireylerin belli bir olguya ilişkin deneyimlerini ve anlam yapılarını derinlemesine ortaya koymayı hedeflemektedir (Yıldırım & Şimşek, 2018; Parker & Kreps, 2005).

6.1. Katılımcılar

Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul ilinde görev yapan ve en az beş yıl mesleki deneyime sahip olan toplam 10 sağlık profesyoneli oluşturmaktadır. Katılımcıların 5'i hekim, 5'i ise hemşiredir. Katılımcıların seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden maximum çeşitlilik örnekleme kullanılmıştır. Bu sayede farklı kurumlarda görev yapan sağlık çalışanlarının deneyimlerinden yola çıkılarak geniş bir perspektif yakalanması hedeflenmiştir.

6.2. Veri toplama süreci

Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Görüşmeler birebir, yüz yüze ve randevu usulü ile gerçekleştirilmiş; her bir görüşme yaklaşık 20–35 dakika sürmüştür. Katılımcılardan gönüllü onam formu alınmış ve tüm görüşmeler ses kaydı ile kaydedilmiştir.

6.3. Veri analizi

Toplanan ses kayıtları araştırmacı tarafından kelimesi kelimesine yazıya dökülmüş ve ardından içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Verilerin analizinde, tematik kodlamalar üzerinden ortak anlam kümeleri oluşturulmuştur. Süreçte araştırma sorularına doğrudan yanıt veren ve tekrar eden ifadeler ön plana alınarak bulgular sınıflandırılmıştır (Creswell, 2014).

6.4. Etik değerlendirme

Araştırma herhangi bir etik kurul sürecine tabi tutulmamıştır; çünkü çalışma yalnızca gönüllülük esasına dayalı olarak yetişkin sağlık profesyonelleriyle yapılmış olup, klinik müdahale, hasta verisi ya da hassas kişisel bilgi içermemektedir. Katılımcılara görüşme öncesinde çalışmanın amacı, gizlilik ilkesi ve kayıt süreci hakkında bilgilendirme yapılmış, her birinden yazılı ve/veya sözlü onam alınmıştır. Veriler yalnızca araştırma amacıyla kullanılmış ve tüm kimlik bilgileri anonimleştirilmiştir.

7. BULGULAR

Araştırma sonucunda içerik analizine tabi tutulan verilerden toplam beş ana tema elde edilmiştir. Bu temalar, sağlık okuryazarlığı düzeyinin bireylerin sağlık hizmetlerine erişim, hizmeti kullanma biçimi ve genel sistem verimliliği üzerindeki etkilerini açıklamaktadır. Bulgular ilgili temalar altında aşağıda sunulmuştur:

7.1. Sağlık okuryazarlığı düzeyinin koruyucu sağlık hizmeti kullanımı üzerindeki etkiye ilişkin bulgular

Tablo 1. Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Koruyucu Sağlık Hizmeti Kullanımı Üzerindeki Etkiye İlişkin Bulgular

No	Söylem Başlığı	Söylem Sayısı
1	Doğru bilgiye ulaşma	7
2	Hastalıkların erken teşhisi	5
3	Aile hekimlerini etkin kullanma	4
4	İlaçların doğru kullanımı	2
5	Sağlığın geliştirilmesi	2
6	İş yükü azaltılması	1
7	Maliyeti düşürme	1

1. Doğru bilgiye ulaşma

K10: “Bilgilere nereden ulaşabileceklerini biliyorlar. Takip edip randevularını kendileri ayarlayabiliyorlar.”

K3: “Sağlık okuryazarlığı olan hasta e-nabızdan sonuçlara bakıp bize başvuruyor.”

K6: “Broşürleri okuyup sonra sorularla gelen hasta oluyor. Bu çok değerli.”

K8: “Okuryazarlığı olan kişi haber kaynaklarını karşılaştırıyor.”

K5: “Aileden ya da çevreden duyduđuyla yetinmeyip doğrulayan hasta daha güvenli ilerliyor.”

K2: “İnternetteki sağlık bilgilerini nasıl süzeceğini bilen hasta sürece katkı sağlıyor.”

K4: “Bazı hastalar bilgiye öyle hakim ki bizimle tıbbi terimlerle konuşuyorlar.”

2. Hastalıkların erken teşhisi

K10: “Kronik hastalığı olan birey, kontrollerin ve takiplerin farkında oluyor.”

K5: “Düzenli kontrol yaptıran kişilerde genelde yüksek okuryazarlık görüyorum.”

K3: “Bazı hastalar tarama kampanyalarını kendisi takip ediyor.”

K6: “Erken tanı konusunda bilgili olanlar sağlık kuruluşuna daha hızlı başvuruyor.”

K7: “Tarama testlerine gelen hastalarda genellikle sağlık okuryazarlığı fark edilir düzeyde.”

3. Aile hekimlerini etkin kullanma

K10: “İlgili tetkiklerin yapılması gerektiğini bilip aile hekimlerinden destek alıyorlar.”

K1: “Bazı hastalar öncesinde aile hekimiyle görüşüp hazırlıklı geliyor. Bu işi kolaylaştırıyor.”

K3: “Aile hekimi sistemi iyi bilen hastalar genellikle sevk zincirine daha sadık.”

K5: “Okuryazarlığı yüksek hastalar aile hekimliği sistemine güveniyor ve fayda sağlıyor.”

4. İlaçların doğru kullanımı

K7: “İlaçlarını düzenli alıyor, nasıl kullanması gerektiğini biliyor.”

K2: “Yanlış ilaç kullanımı çok az, bilinçli olanlarda özellikle.”

5. Sağlığın geliştirilmesi

K6: “Sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsiyorlar.”

K9: “Sağlığını geliştirme konusunda broşürlerden faydalanan hastalar var.”

6. İş yükü azaltılması

K4: “Bilinçli hasta sayesinde işlem süresi kısalıyor, bu da iş yükümüzü azaltıyor.”

7. Maliyeti düşürme

K8: “Gereksiz tetkik ve başvurular azaldığı için sistemde maliyet düşüyor.”

7.2. Sağlık okuryazarlığı düzeyinin geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları üzerindeki etkisine ilişkin bulgular

Tablo 2. Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Üzerindeki Etkisine İlişkin Bulgular

No	Söylem Başlığı	Söylem Sayısı
1	Uzman kişiler tarafından uygulama yapılmalıdır.	7
2	Geleneksel ve Tamamlayıcı tıp ile ilgili çok fazla yanlış bilgi var.	6
3	Düşük sağlık okuryazarlığı tehlikeli sonuçlara yol açabilir.	5
4	Kültürel ve dini faktörler engel olabilir.	3
5	Modern tıbbi destekler.	3
6	Düşük SOY, uzman olmayanlara alan açabilir.	2
7	Modern tıptan sonuç alamayınca çare aranıyor.	1

1. Uzman kişiler tarafından uygulama yapılmalıdır

K3: “Alternatif uygulamalara açık olabilirler ama mutlaka bir uzman kontrolünde olmalı, aksi tehlikeli.”

K6: “Hacamat gibi uygulamalar bir uzman kontrolünde yapılmadığında komplikasyon çıkabiliyor.”

K7: “Aktar, sosyal medya veya aile çevresine göre değil; sağlık okuryazarı birey doktora danışıyor.”

K2: “Bitkisel yöntemler uzman eşliğinde önerilirse destekleyici olabilir ama başlı başına çözüm değil.”

K5: “Birçok hasta uygulayıcının eğitilmiş olup olmadığını sorgulamıyor. Bu çok ciddi bir sorun.”

K1: “Sağlık okuryazarlığı olanlar, GETAT merkezlerinden faydalanırken dikkatli davranıyor.”

K9: “Alternatif yöntemler tek başına değil, uzman önerisiyle yapılmalı. Hekime danışmadan olmaz.”

2. Geleneksel ve Tamamlayıcı tıp ile ilgili çok fazla yanlış bilgi var (6 söylem)

K5: “Bitkisel ürünleri sosyal medyada görüyor, kendi kendine uyguluyor, sonra bize geliyor.”

K8: “Sosyal medya etkisiyle mucize kürler deneyen hasta çok fazla. Sonra bize geri dönüyorlar.”

K9: “Doğru bilgiye ulaşmadan bilinçsizce bitkisel karışımları kullananlar var.”

K3: “Geleneksel yöntemler üzerine kulaktan dolma bilgilerle hareket ediyorlar.”

K10: “Bazıları televizyon programlarında anlatılanlara göre hareket ediyor. Bu çok yanıltıcı.”

K4: “Halk arasında yayılan yanlış bilgiler, hekim önerilerinden daha çok dikkate alınıyor.”

3. Düşük sağlık okuryazarlığı tehlikeli sonuçlara yol açabilir

K10: “Aktardan alınan şeylerle tedavi etmeye çalışan çok hasta gördüm.”

K4: “Sağlık okuryazarlığı olmayanlar internette ne bulursa uyguluyor. Bu çok tehlikeli.”

K1: “Yanlış kullanım sonucu böbrek yetmezliği gelişmiş bir hasta örneğim var.”

K6: “Düşük okuryazarlıkla birlikte çaresizlik birleşince kişi her yönetime başvurabiliyor.”

K2: “Tedaviye geç kalmış, alternatifle zaman kaybetmiş hasta örneklerine sık rastlıyoruz.”

4. Kültürel ve dini faktörler engel olabilir

K5: “Bazı kişiler alternatif uygulamaları dini referanslarla sorguluyor.”

K7: “Halk arasında günah ya da caiz değil gibi ifadelerle geri duruluyor.”

K9: “Dini inançlar bazen modern yöntemlerin reddine neden olabiliyor.”

5. Modern tıbbi destekler

K6: “Alternatif yöntemleri tedaviye destek olarak kullanan çok kişi var.”

K4: “Hacamat gibi şeyleri doktor tedavisi yanında uygulayan da var.”

K3: “GETAT yöntemleri birincil değil, tamamlayıcı olarak algılandığında faydalı.”

6. Düşük SOY, uzman olmayanlara alan açabilir

K10: “Bilinçsiz birey, aktara veya sosyal medya fenomenine daha çok güveniyor.”

K8: “Sağlık okuryazarlığı olmayanlar çok kolay yönlendirilebiliyor.”

7. Modern tıptan sonuç alamayınca çare aranıyor

K2: “Modern tedaviyle çözüm bulamayınca bitkisel yollara yönelen hastalar oluyor.”

7.3. Sağlık okuryazarlığı düzeyi yüksek olan kişilerin sağlık okuryazarlığı düzeyi düşük olan kişilere göre farklılıklarına ilişkin bulgular

Tablo 3. Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi Yüksek Olan Kişilerin Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi Düşük Olan Kişilere Göre Farklılıklarına İlişkin Bulgular

No	Söylem Başlığı	Söylem Sayısı
1	Teknolojiyi etkin ve bilinçli kullanırlar.	6
2	Bilgiyi davranışa dönüştürebilirler.	5
3	Doğru bilgiye güven duyar, kaynağını sorgularlar.	4
4	Önleyici sağlık davranışlarını daha çok benimserler.	3
5	Sağlık sistemini etkili kullanırlar.	2
6	Gereksiz başvuru yapmazlar.	2
7	Hekimle iletişimleri daha aktiftir.	3
8	Tedaviye uyumları daha yüksektir.	2
9	Kendi sağlığının sorumluluğunu alır.	2
10	Toplum sağlığını da önemserler.	1
11	Klinik karar süreçlerine katılırlar.	2
12	Sağlık okuryazarlığının farkında olurlar.	2
13	Çevresine sağlık bilgisi aktarırlar.	1
14	Karmaşık sağlık sistemlerinde yol bulabilirler.	1
15	Kaynakları kıyaslayarak seçerler.	1
16	İstatistik ve bilimsel dili daha iyi kavrarlar.	1

1. Teknolojiyi etkin ve bilinçli kullanırlar.

K3: "E-nabız, MHRS gibi sistemleri kolaylıkla kullanıp işlem yapabiliyorlar."

K7: "Bilgiyi internette araştırıyor ama güvenilir kaynağa yöneliyor."

K1: "Randevusunu dijital sistemden alan hasta daha bilinçli geliyor."

K8: "E-reçete ve test sonucu takipleri konusunda çok pratik davranıyorlar."

K4: "Uygulamalarla hastalıklarını kontrol eden birey sayısı arttı."

K10: "Teknolojiye adapte olan birey sağlık sistemine de daha entegre."

2. Bilgiyi davranışa dönüştürebilirler.

K2: "Bilgiyi öğrenmekle kalmıyor, gerçekten uygulamaya geçiriyorlar."

K5: "Sağlık bilgilerini yaşam tarzına entegre etmiş hastalarla karşılaşıyoruz."

K6: "Hekimden alınan bilgiyi günlük pratiğe dökmek fark yaratıyor."

K9: "Okuduğu bilgiyi içselleştirip davranış haline getiriyor."

K3: "Bilinçli birey, aldığı bilgiyle ne zaman doktora gitmesi gerektiğini biliyor."

3. Doğru bilgiye güven duyar, kaynağını sorgularlar.

K4: "Sosyal medya bilgisini bile sorgulayan, doğrulayan hastalar var."

K6: "Doğru bilgiye ulaşmadan harekete geçmeyen hasta tipi artık yaygınlaşıyor."

K1: "Kaynağı bilinmeyen bilgiye temkinli yaklaşıyor, doktora danışıyor."

K7: "Sağlıkla ilgili içeriklerin güvenilirliğini tartışıyorlar bile."

4. Önleyici sağlık davranışlarını daha çok benimserler.

K5: "Aşı ve tarama konularında çok daha bilinçli davranıyorlar."

K9: "Düzenli muayeneye gelen hastalar genelde okuryazarlığı yüksek olanlar."

K2: "Erken başvuru yapanlar genelde bilgiye sahip bireyler oluyor."

5. Sağlık sistemini etkili kullanırlar.

K4: "Doğrudan en uygun birime başvuruyorlar."

K3: "Hastane yönlendirmelerine uygun şekilde hareket ediyorlar."

6. Gereksiz başvuru yapmazlar.

K7: "Acil servise değil, randevuya gelirler."

K1: "Sistemi yormayan hasta tipi bunlar."

7. Hekimle iletişimleri daha aktiftir.

K6: "Soru soruyorlar, karar sürecine dahil oluyorlar."

K8: "Hekime kendini doğru ifade ediyor."

K10: "İletişimi güçlü birey daha iyi hizmet alıyor."

8. Tedaviye uyumları daha yüksektir.

K3: "İlaçlarını zamanında kullanıyor."

K2: "Tedavi planına bağlı kalıyorlar."

9. Kendi sağlığının sorumluluğunu alır.

K5: "Sağlığına yatırım yapıyor."

K9: "Kendi takiplerini ihmal etmiyor."

10. Toplum sağlığını da önemserler.

K6: "Çevresine de bilgi veriyor, destek oluyor."

11. Klinik karar süreçlerine katılırlar.

K7: "Hekime seçenek soruyor."

K4: "Tedavi sürecinde aktif rol alıyor."

12. Sağlık okuryazarlığının farkında olurlar.

K10: "Bu konudaki farkındalığını dile getiriyor."

K1: "Kendini bilinçli hasta olarak tanımlıyor."

13. Çevresine sağlık bilgisi aktarırlar.

K8: "Yakın çevresini aydınlatıyor."

14. Karmaşık sağlık sistemlerinde yol bulabilirler.

K2: "Nereye başvurması gerektiğini iyi biliyor."

15. Kaynakları kıyaslayarak seçerler.

K5: "İki kaynağı karşılaştırıp sorguluyor."

16. İstatistik ve bilimsel dili daha iyi kavrarlar.

K3: "Grafikleri, oranları anlayıp sorguluyor."

7.4. Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Sağlık Hizmeti Verimliliği Üzerindeki Etkisine İlişkin Bulgular

Tablo 4. Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Sağlık Hizmeti Verimliliği Üzerindeki Etkisine İlişkin Bulgular

No	Söylem Başlığı	Söylem Sayısı
1	Acil servislerin yoğunluğunda düşüş	7
2	Sağlığın geliştirilmesi ve iyileştirilmesi	7
3	Maliyet verimliliği	6
4	Zaman verimliliği	6
5	Yatak devir hızına katkı	6
6	Hastalığı iyi tarif etme	5
7	Kalitenin artmasına yardımcı olur	5
8	Gereksiz yatak kullanımına katkı	4
9	Tedavi edici hizmetlerde düşüş	4
10	Erken teşhis	3
11	Sağlık personelinin verimliliğine katkıda bulunur	2
12	Hekimlerin daha dikkatli olmasına sebep olur	1

1. Acil servislerin yoğunluğunda düşüş

K1: "Okuryazarlığı olan hasta acile gereksiz gelmiyor."

K4: "Acilin asıl işlevini bilen hasta oraya yönelmiyor."

K5: "Bu farkındalık, acil hizmeti gerçekten ihtiyacı olana bırakıyor."

K6: "Acilde yaşanan yığılma okuryazarlık arttıkça azalıyor."

K3: "Bilgili hasta doğrudan aile hekimine gidiyor."

K10: "Hasta hangi durumun acil olduğunu kavriyor."

K2: "Acilin amacı dışında kullanımı azaldı diyebilirim."

2. Sađlđın geliřtirilmesi ve iyileřtirilmesi

K6: "Sađlıklı yařam alışkanlıklarını benimsiyorlar."

K9: "Sađlıđını geliřtirme konusunda brořürlerden faydalanan hastalar var."

K3: "Bilinçli birey sađlık hizmetinden yalnızca tedavi için faydalanmaz."

K2: "Kendi sađlıđını izleyip geliřtiren kiři daha az hasta olur."

K5: "Hastalık oluřmadan önce önlem alan hasta sayısı arttı."

K8: "Spor, beslenme, ruh sađlıđı gibi konular da artık gündemlerinde."

K1: "Bu kiřiler sadece hastalanınca deđil, genel sađlıđı için bařvuruyor."

3. Maliyet verimliliđi

K4: "Gereksiz ilaç ve iřlem azalınca kurum maliyeti dūřüyor."

K9: "Hasta da maddi anlamda daha az yükleniyor."

K6: "Dođru bilgi sayesinde tetkik-tekrar oranı dūřtü."

K2: "Kaynađını israf etmeyen hasta maliyeti de azalıyor."

K3: "Ekonomik olarak en uygun süreci tercih eden hasta grubu."

K10: "Hasta israfı önleyince hizmet sunumu daha verimli oluyor."

4. Zaman verimliliđi

K7: "Dođru bilgiye sahip hasta tedavide zaman kazandırıyor."

K8: "Hızlı karar alabiliyoruz çünkü hasta sorunu net tarif ediyor."

K2: "Kaynak israfı olmadan yönlendirme sađlanıyor."

K1: "Hasta sistemin iřleyiřine katkı sađlıyor."

K9: "Boř tetkikler yapılmıyor, verimlilik artıyor."

K4: "Dakiklik kavramı bu grup için çok daha belirgin."

5. Yatak devir hızına katkı

K5: "Tedavi sürecine hızlı adapte oluyorlar, bu yatıř süresini azalıyor."

K6: "Yatıřların süresi kısa, devir daha hızlı oluyor."

K3: "Planlı ve bilinçli hasta erken taburcu ediliyor."

K2: "Tanı-tedavi uyumu iyi olan hasta yatakta kalmaz."

K10: "İyileřme süreci hızlanınca yatađın yeni hastaya devri kolaylařıyor."

K1: "Yatıřın amacı net, gereksiz uzamıyor."

6. Hastalıđı iyi tarif etme

K4: "Hasta belirtileri anlaşılır ve kısa anlatıyor."

K6: "Sorulara hedefe yönelik yanıt veriyorlar."

K7: "Hekimin iřini kolaylařtırıyor."

K3: "Tanıyı destekleyen bilgi paylařıyor."

K10: "Hasta řikayetini sistemli biçimde sıralıyor."

7. Kalitenin artmasına yardımcı olur

K5: "Hizmet alan bireyin bilinçli olması kaliteyi yukarı çeker."

K2: "Hasta memnuniyetiyle birlikte süreç kalitesi de artıyor."

K6: "Uygunluk ve zamanlama daha iyi oluyor."

K1: "Dođru beklenti = daha kaliteli hizmet."

K8: "Hekimle uyum, kalite göstergelerinde bile etkili."

8. Gereksiz yatak kullanımına katkı

K3: "Yatış gerekmediğini anlayan hasta kabul etmiyor."

K9: "Kendini iyi ifade eden hasta poliklinikte kalabiliyor."

K6: "Planlı hizmetlerde hastanede kalma gerekliliği azalıyor."

K2: "İstismanın önüne geçiliyor."

9. Tedavi edici hizmetlerde düşüş

K5: "Koruyucu hizmetleri tercih eden birey daha az tedaviye ihtiyaç duyar."

K7: "Düzenli kontrol = daha az yoğun tedavi."

K1: "Hastalanmadan başvuran kişi acil desteğe muhtaç kalmaz."

K4: "Hastalıkların şiddeti düşüyor."

10. Erken teşhis

K10: "Tarama zamanlarını takip ediyor."

K2: "Tanı konmadan önce bilgiye ulaşabiliyor."

K6: "Riskli sezip erken başvuruyor."

11. Sağlık personelinin verimliliğine katkıda bulunur

K3: "Tekrarlı anlatıma gerek kalmadan hasta hazırlanmış geliyor."

K5: "İletişim yükümüz azalıyor."

12. Hekimlerin daha dikkatli olmasına sebep olur

K4: "Bilgili hastaya karşı hekim de kendini güncel tutuyor."

7.5. Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Yükseltilmesine İlişkin Bulgular

Tablo 5. Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Yükseltilmesine İlişkin Bulgular

No	Söylem Başlığı	Söylem Sayısı
1	Temel bilgiler ilköğretim düzeyinde verilmelidir	7
2	Kamu spotları	6
3	Ebeveyn	5
4	Halk eğitimleri	3
5	Sağlık Bakanlığı ve MEB işbirliği	3
6	Politikalar	2
7	Güvenli kaynaklar belirlenmelidir	2
8	Temel bilgiler ortaokul düzeyinde verilmelidir	1
9	İlaç kullanma öğretilmelidir	1
10	Bilgi paylaşılmalıdır (Hekimler tarafından)	1

1. Temel bilgiler ilköğretim düzeyinde verilmelidir

K1: "İlkokul düzeyinde sağlık bilgisi verilirse alışkanlık olarak kalır."

K3: "Erken yaşta öğrenilen bilgi daha kalıcı olur."

K6: "Sağlık okuryazarlığı dersi olmalı bence, çocuk yaşta başlamalı."

K4: "İlkokul çağında hijyen, beslenme, aşı gibi temel konular öğretilmeli."

K2: "Ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi."

K8: "Çocuklar aileyi de etkiliyor. O yaşta öğretilenler eve taşıyor."

K5: "İlkokuldaki sağlık eğitimiyle hem toplum bilinçlenir hem uzun vadede kazanım olur."

2. Kamu spotları

K6: "Kamu spotları etkili. Görsel mesaj daha kalıcı oluyor."

K7: "Televizyonda yayımlanan kamu spotları hâlâ işe yarıyor."

K3: "Doğru mesajlarla hazırlanırsa kamu spotu fayda sağlar."

K10: "Sağlık Bakanlığı'nın kısa filmleri oldukça etkili."

K4: "Kısa, net ve sık tekrarlarla yapılan kamu duyuruları unutulmuyor."

K8: "Sosyal medyada da desteklenmeli, her yerde görünür olmalı."

3. Ebeveyn

K1: “Çocuğun sağlığıyla ilgili bilgi sahibi olması gereken ilk kişi anne babadır.”

K2: “Ebeveyn bilinçli olursa çocuk daha az hata yapar.”

K5: “Evde örnek olan birey, çocuğun davranışlarını belirler.”

K6: “Ailede verilen eğitim okulda desteklenirse faydalı olur.”

K9: “Çocuk hastalandığında ne yapılacağına dair bilgi önce ailede olmalı.”

4. Halk eğitimleri

K3: “Halk eğitim merkezlerinde sağlık okuryazarlığı dersleri olabilir.”

K7: “Eğitim sadece okulda değil, her yaşta bireye ulaşmalı.”

K2: “Mahalle düzeyinde bilgilendirme seminerleri önemli.”

5. Sağlık Bakanlığı ve MEB işbirliği

K4: “MEB ile birlikte program geliştirilirse daha etkili olur.”

K10: “Bu iş sadece Sağlık Bakanlığı'nın değil, Milli Eğitim'in de görevi.”

K1: “İki kurumun ortak dili olursa fark yaratır.”

6. Politikalar

K6: “Üst politika belgelerinde sağlık okuryazarlığına yer verilmeli.”

K8: “Stratejik planlar bu başlığı içermeli.”

7. Güvenli kaynaklar belirlenmelidir

K5: “Resmî kaynakların görünür olması lazım.”

K2: “Kime güveneceğini bilen birey daha doğru hareket eder.”

8. Temel bilgiler ortaokul düzeyinde verilmelidir

K3: “Ortaokulda başlayan sağlık eğitimi ergenlikte işe yarar.”

9. İlaç kullanma öğretilmelidir

K9: “İlacın ne zaman, nasıl kullanılacağı öğretilmeli.”

10. Bilgi paylaşılmalıdır (Hekimler tarafından)

K4: “Doktorlar sadece reçete yazmakla kalmamalı, bilgi vermeli.”

8. TARTIŞMA

Son yıllarda yapılan çalışmalar, sağlık okuryazarlığının yalnızca bireyin bilgi düzeyini artıran bir unsur olmadığını, aynı zamanda sistem düzeyinde bir kapasite geliştirme aracı olarak ele alınması gerektiğini göstermektedir. Sørensen ve arkadaşları (2021), sağlık okuryazarlığını sistem temelli bir çerçeveye oturarak, kurumların hizmet sunumu süreçlerini sağlık okuryazarlığı duyarlılığına göre yeniden yapılandırmaları gerektiğini vurgulamaktadır. Benzer şekilde, Okan ve arkadaşları (2022), sağlık okuryazarlığını COVID-19 bağlamında bir “sosyal aşı” olarak tanımlayarak, toplumsal düzeyde bilgi yönetimi ve davranış değişikliği sağlama kapasitesine dikkat çekmiştir.

Literatürde sağlık okuryazarlığının olumlu etkileri sıklıkla vurgulansa da bazı çalışmalarda bu kavramın bireysel sorumluluğu aşırı yüklediği ve sosyal eşitsizlikleri göz ardı edebileceği yönünde eleştiriler yer almaktadır (Sentell vd., 2020; Okan vd., 2022). Özellikle dijital ortamda bilgiye erişimin hızla artması, bireyleri bilgi kirliliği (infodemi) ve dezenformasyon riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Bu durum, yalnızca birey temelli değil, yapısal ve kültürel bariyerleri de dikkate alan çok katmanlı bir sağlık okuryazarlığı yaklaşımının gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Bu araştırmanın bulguları, sağlık okuryazarlığının bireylerin sağlık davranışlarını, sağlık hizmeti kullanım alışkanlıklarını ve sağlık sistemine olan katkılarını anlamlı ölçüde etkilediğini ortaya koymaktadır. Sağlık okuryazarlığı düzeyi yüksek bireylerin yalnızca bireysel sağlık çıktılarında değil, aynı zamanda sağlık sisteminin genel işleyişinde de belirleyici rol üstlendikleri görülmüştür. Bu durum, sağlık okuryazarlığını yalnızca birey merkezli değil, aynı zamanda sistem merkezli bir stratejik unsur olarak değerlendirme gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Araştırmada elde edilen bulgulara göre, koruyucu sağlık hizmetlerinden etkin yararlanan bireyler; doğru bilgiye ulaşma, hastalıkların erken teşhisi ve aile hekimliği sistemini verimli kullanma gibi alanlarda belirgin fark yaratmaktadır. Bu bulgu, Nutbeam'in (2000) işlevsel sağlık okuryazarlığı tanımıyla örtüşmekte ve Sørensen ve arkadaşlarının (2012) geliştirdiği entegre sağlık okuryazarlığı modelini desteklemektedir. Katılımcı görüşlerinden elde edilen veriler, bireylerin sağlıkla ilgili bilgiye erişim, değerlendirme ve uygulama düzeylerinin hizmete başvuru biçimlerini doğrudan etkilediğini göstermektedir.

Sağlık okuryazarlığı düzeyinin alternatif ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına yönelik yaklaşımları da şekillendirdiği görülmektedir. Bu çalışmada, okuryazarlığı yüksek bireylerin geleneksel yöntemlere daha temkinli ve sorgulayıcı yaklaştığı, bu da bilgi kirliliğiyle baş etme yetkinliklerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Paasche-Orlow ve Wolf (2007), sağlık okuryazarlığı düzeyinin yanlış ve yanıltıcı bilgilere karşı bireyi koruyan kritik bir yetkinlik olduğunu vurgulamaktadır. Ancak bazı çalışmalar, yüksek okuryazarlık düzeyine sahip bireylerin bile tamamlayıcı tıp uygulamalarında bilgi kaynağı tercihlerinde hataya düşebildiğini göstermektedir (Bains & Egede, 2011).

Araştırmanın en çarpıcı bulgularından biri, sağlık okuryazarlığı düzeyinin sağlık hizmeti verimliliği üzerinde doğrudan etkili olduğudur. Özellikle “acil servislerin yoğunluğunda düşüş”, “zaman ve maliyet verimliliği” ve “sağlık personelinin iş yükünün azalması” gibi çıktılar, sağlık sisteminin sürdürülebilirliği açısından stratejik öneme sahiptir. Berkman ve arkadaşları (2011), sağlık okuryazarlığının hem bireysel hem de toplumsal düzeyde sağlık harcamalarını düşürdüğünü ve kaynak kullanımını optimize ettiğini belirtmiştir. Öte yandan, bazı araştırmalar okuryazarlık düzeyi yüksek bireylerin aşırı özgüvenle gereksiz tetkik talep edebileceğine dikkat çekmektedir (Easton vd., 2010).

Sağlık okuryazarlığı düzeyinin yükseltilmesine ilişkin bulgularda, eğitim sistemine entegre modeller, kamu spotları, halk eğitimleri ve güvenilir bilgi kaynaklarının tanıtılması öne çıkmıştır. Bu öneriler, Kickbusch ve arkadaşlarının (2013) “yaşam boyu sağlık okuryazarlığı eğitimi” yaklaşımını desteklemektedir. Ayrıca ebeveyn eğitimi ve sağlık profesyonellerinin bilgi paylaşımı rolü, literatürde önemli bir yer tutmakla birlikte (Rudd vd., 2000; Ishikawa & Yano, 2008), uygulamada henüz yeterince kurumsallaşmamıştır. Bu durum, sağlık okuryazarlığı uygulamalarının eğitim politikalarıyla bütünleştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Bu araştırmanın özgün katkılarından biri, sağlık okuryazarlığını birey merkezli bir değişken olmanın ötesine taşıyarak; sağlık hizmeti sunumu, kaynak yönetimi, hizmet verimliliği ve sistem sürdürülebilirliği gibi çok katmanlı çıktılarla ilişkilendirmesidir. Bu durum, sağlık okuryazarlığının yalnızca bireysel değil, yapısal bir halk sağlığı stratejisi olarak değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

9. SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu araştırma, sağlık profesyonellerinin görüşleri doğrultusunda sağlık okuryazarlığı düzeyinin sağlık hizmetlerinde verimlilik üzerindeki etkilerini değerlendirmiştir. Bulgular, yüksek sağlık okuryazarlığı düzeyine sahip bireylerin sağlık bilgisine ulaşma, anlama ve kullanma süreçlerinde daha başarılı olduğunu; buna bağlı olarak sağlık hizmetlerinden daha etkin, doğru ve zamanında yararlandığını ortaya koymuştur (Parker & Kreps, 2005; Sørensen vd., 2012).

Araştırmanın temel sonucu, sağlık okuryazarlığının yalnızca birey merkezli değil; aynı zamanda sistem düzeyinde verimliliği doğrudan etkileyen stratejik bir unsur olduğudur. Katılımcıların ifadeleri doğrultusunda; sağlık okuryazarlığı yüksek bireylerin gereksiz başvuruları azalttığı, acil servis yükünü hafiflettiği, sağlık profesyonelleriyle etkili iletişim kurduğu ve tedavi sürecine aktif katılım sağladığı görülmüştür. Bu etkenler, hizmet sürecinin kalitesine, sürekliliğine ve kaynak kullanım etkinliğine katkı sunmaktadır (Ishikawa & Yano, 2008; Zarcadoolas vd., 2005).

Ancak bu çalışmanın bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır. Örneklemin yalnızca sağlık profesyonelleriyle sınırlı olması, hizmet kullanıcılarının doğrudan değerlendirilmesine olanak tanımamıştır. Ayrıca yalnızca nitel yöntem kullanılmış olması, bulguların genellenebilirliğini sınırlandırabilir. Bu durum, ileriki çalışmalarda daha geniş katılımcı gruplarıyla yapılacak nicel ya da karma yöntemli araştırmalarla desteklenmelidir.

Araştırma sonuçlarına dayalı olarak aşağıdaki öneriler sunulabilir:

1. Ulusal sağlık okuryazarlığı stratejileri oluşturulmalı ve her yaş grubuna uygun eğitim modelleriyle desteklenmelidir.
2. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev yapan personelin, hasta ile etkileşim sürecinde bilgi düzeyine göre iletişim stratejileri geliştirebilmesi için yapılandırılmış uygulamalı eğitim programları düzenlenmelidir.
3. Toplum tabanlı sağlık iletişimi kampanyaları, dijital medya dahil olmak üzere çok kanallı biçimde yürütülmelidir.
4. Okullarda sağlık okuryazarlığı dersi, erken yaşta farkındalık geliştirilmesi amacıyla eğitim müfredatına entegre edilmelidir.
5. Sağlık kurumları, hasta dostu basılı ve dijital bilgilendirme materyalleriyle bireyin bilgiye erişimini kolaylaştırmalıdır.
6. Sağlık yöneticileri, sağlık okuryazarlığı düzeyi düşük bireylerin hizmete erişim sürecinde rehberlik sağlayacak ara destek mekanizmaları planlamalıdır.

Bu çalışmanın sonuçları, sağlık okuryazarlığını yalnızca bireysel bilinç düzeyiyle sınırlı görmeyen; aynı zamanda sağlık sisteminin etkinliğini artıracak bir politika aracı olarak değerlendiren bir yaklaşım sunmaktadır. Gelecek araştırmalarda farklı meslek gruplarının, bölgelerin ve kullanıcı gruplarının karşılaştırmalı analizleri ile konuya daha geniş ve derinlikli bir bakış kazandırılması önerilmektedir.

KAYNAKÇA

- Akdağ, R. (2013). *Sağlık dönüşüm programı: Sağlık hizmetlerinde erişim, kalite ve memnuniyet*. T.C. Sağlık Bakanlığı Yayınları.
- Akkoyunlu, B., & Kurbanoglu, S. (2003). Bilgi okuryazarlığı ve Türkiye'deki durumu. *Türk Kütüphaneciliği*, 17(4), 377–388.
- Bains, S. S., & Egede, L. E. (2011). Associations between health literacy, diabetes knowledge, self-care behaviors, and glycemic control in a low-income population with type 2 diabetes. *Diabetes Technology & Therapeutics*, 13(3), 335–341.
- Berkman, N. D., Sheridan, S. L., Donahue, K. E., Halpern, D. J., & Crotty, K. (2011). Low health literacy and health outcomes: An updated systematic review. *Annals of Internal Medicine*, 155(2), 97–107.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Easton, P., Entwistle, V. A., & Williams, B. (2013). How the stigma of low literacy can impair patient–professional spoken interactions and affect health: Insights from a qualitative investigation. *BMC Health Services Research*, 13, Article 319.
- Ishikawa, H., & Yano, E. (2008). Patient health literacy and participation in the health-care process. *Health Expectations*, 11(2), 113–122.
- Kalaycı, Y. (2013). *Sağlık kurumlarında verimlilik ve performans yönetimi*. Nobel Akademik Yayıncılık.
- Kickbusch, I., Pelikan, J. M., Apfel, F., & Tsouros, A. D. (Eds.). (2013). *Health literacy: The solid facts*. World Health Organization Regional Office for Europe.
- Kurban, H., & Kurt, A. A. (2014). Dijital okuryazarlık üzerine bir çalışma: Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. *Journal of Instructional Technologies & Teacher Education*, 3(3), 26–34.
- Nutbeam, D. (2000). Health literacy as a public health goal: A challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century. *Health Promotion International*, 15(3), 259–267.
- Nutbeam, D. (2008). The evolving concept of health literacy. *Social Science & Medicine*, 67(12), 2072–2078.
- Okan, O., Bollweg, T. M., Berens, E.-M., Hurrelmann, K., Bauer, U., & Schaeffer, D. (2022). Health literacy as a social vaccine in the COVID-19 pandemic. *Health Promotion International*, 37(1), 1–8.

- Osborne, H. (2013). *Health literacy from A to Z: Practical ways to communicate your health message* (2nd ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Paasche-Orlow, M. K., & Wolf, M. S. (2007). The causal pathways linking health literacy to health outcomes. *American Journal of Health Behavior*, 31(Suppl. 1), S19–S26.
- Paasche-Orlow, M. K., Parker, R. M., Gazmararian, J. A., Nielsen-Bohlman, L. T., & Rudd, R. R. (2005). The prevalence of limited health literacy. *Journal of General Internal Medicine*, 20(2), 175–184.
- Parker, R. M., & Kreps, G. L. (2005). Library outreach: Overcoming health literacy challenges. *Journal of the Medical Library Association*, 93(4 Suppl.), S81–S85.
- Rudd, R. E., Moeykens, B. A., & Colton, T. C. (2000). *Health and literacy: A review of medical and public health literature*. In J. Comings, B. Garner, & C. Smith (Eds.), *The annual review of adult learning and literacy* (Vol. 1, pp. 158–199). Jossey-Bass.
- Sağlık Bakanlığı. (2010). *Türkiye sağlık okuryazarlığı çalışması*. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Yayını.
- Schillinger, D., Grumbach, K., Piette, J., Wang, F., Osmond, D., Daher, C., ... Bindman, A. B. (2002). Association of health literacy with diabetes outcomes. *JAMA*, 288(4), 475–482.
- Sentell, T., Vamos, S., & Okan, O. (2020). Interdisciplinary perspectives on health literacy research around the world: More important than ever in a time of COVID-19. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(9), 3010.
- Sørensen, K., Levin-Zamir, D., Duong, T. V., Okan, O., Brasil, V. V., & Nutbeam, D. (2021). Building health literacy system capacity: A framework for health literate systems. *Health Promotion International*, 36(2), 13–23.
- Sørensen, K., Van den Broucke, S., Fullam, J., Doyle, G., Pelikan, J., Slonska, Z., & Brand, H. (2012). *Health literacy and public health: A systematic review and integration of definitions and models*. BMC Public Health, 12, 80.
- Tanrıöver, M. D., Yıldırım, H. H., Demiray, R. A., Çakır, B., & Akalın, E. (2014). *Türkiye sağlık okuryazarlığı araştırması*. Sağlık-Sen Yayınları.
- Volandes, A. E., & Paasche-Orlow, M. K. (2007). Health literacy, health inequality and a just healthcare system. *The American Journal of Bioethics*, 7(11), 5–10.
- World Health Organization. (1998). *Health promotion glossary*. World Health Organization.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (11. baskı). Seçkin Yayıncılık.
- Zarcadoolas, C., Pleasant, A., & Greer, D. S. (2005). Understanding health literacy: An expanded model. *Health Promotion International*, 20(2), 195–203.